

GLAUKOMA: ETIOLOGIYASI, TURLARI, KLINIK KO'RINISHLARI VA DAVOLASH USULLARI

Muallif: Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Oftalmologiya kafedrası assistenti Abdullayeva Dilorom
Rustamovna

Annotatsiya

Glaukoma termini ko'z kasalliklarining katta guruhini birlashtiradi, u doimiy yoki davriy ko'z ichki bosimining oshishi (KIB), kelgusida ko'ruv nervi diskining atrofiyasi va ko'rish maydonida tipik defektlar rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Bu maqolada glaukomaning etiologiyasi, tasnifi, klinik belgilari, tashxislash usullari va zamonaviy davolash yondashuvlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: KIB, tug'ma, birlamchi, ikkilamchi, ochiq burchakli, yopiq burchakli, aralash, boshlangich - I, rivojlangan – II, uzoq cho'zilgan– III va terminal – IV, tonometriya, gonioskopiya, oftalmoskopiya, perimetriya, OCT (optik koherent tomografiya),

Kirish

Glaukoma dunyo bo'yicha ko'rish qobiliyatining qaytarilmas yo'qolishiga olib keluvchi yetakchi sabablaridan biridir. Bu kasallikni erta aniqlash va samarali davolash orqali ko'rish qobiliyatini saqlab qolish mumkin. Yosh kattalashgani sari glaukoma ham oshadi, 40 – 49 yoshda bo'lgan odamlarda 0,1 % uchraydi, 60 – 69 yoshdagi odamlarda 2,8 % tashkil qiladi, 80 va undan katta odamlarda 14,3 % ni tashkil qiladi. Dunyodagi 15% ko'rlikning sababi glaukoma hisoblanadi.

Etiologiyasi

- Genetik moyillik
- Ko'z travmalari
- Surunkali yallig'lanish jarayonlari
- Endokrin kasalliklar (masalan, qandli diabet)
- Yosh bilan bog'liq o'zgarishlar
- Drenaj sistemaning distrofiyasi.
- Uzoq muddatli steroid preparatlar qabul qilish

Tasnifi

Glaukomaning 3 ta asosiy tipini farqlaymiz:

-Tug'ma

- **Birlamchi**

- **Ikkilamchi**

Tug'ma glaukoma kelib chiqish vaqtiga qarab:

- 1) haqiqiy tug'ma glaukoma (40%) ko'z ichki bosim ona qornida bo'lgan vaqtida oshadi va klinik belgilari tug'ilish vaqtida aniqlanadi,
- 2) infatil tug'ma glaukoma (55%) tug'ildandan keyin 3 oy ichida glaukoma belgilar paydo bo'ladi,
- 3) yuvinil (o'smirlik) tug'ma glaukoma (5%) kasallik belgilari 3 yoshdan keyin namoyon bo'ladi.

Patogenez buyicha:

- 1) oddiy tug'ma glaukoma (oldingi kamera burchaklari anomaliyasida),
- 2) asoratli tug'ma glaukoma ko'z olma anomaliyalari bilan kechadigan glaukoma (rangdor parda kolobomasi, iridoshizis, megalokornea, tug'ma melanoz),
- 3) boshqa umumiy kasalliklar bilan birga kechadigan tug'ma glaukoma.

Tug'ma glaukomaning rivojlanish davriga qarab.

1. Tug'ma glaukomaning boshlang'ich davrida shox pardaning o'lchovi yoshiga yarasha normasidan 2 mm ga oshadi. Ko'ruv nervining diski va ko'rish deyarli o'zgarmagan.
2. Rivojlangan davrda ko'z va shox pardaning o'lchovi normadan 3 mm oshiq, ko'ruv nervining diskida patologik ekskavatsiya hosil bo'ladi, ko'rish 60% gacha pasayadi.
3. Uzoqqa ketgan: ko'z va shox parda 4mm dan ortiq oshgan, ko'ruv nervining diski ekskavatsiya bo'lgan, chuqurlashgan, kengaygan, ko'rish keskin kamaygan, to yorug'lik sezishgacha.
4. Qariyb absolyut davrda ko'zning o'lchovlari 4 mmdan ortiq, ko'ruv nervining diski chekka ekskavatsiyasi, ko'rish yorug'likni proyeksiyasini ishonchsizlik bilan sezish bo'ladi.
5. Absolyut yoki oxirgi davr ko'z olmasining keskin kattalashishi buftalm va ko'rishning 0(nol) bilan xarakterlanadi.

BIRLAMCHI GLAUKOMA

Ko'rlikning eng ko'p sabablaridan biri. Kasallik 40 yoshdan oshganlar orasida 1% ga yaqin, 60 –80 yoshlarda esa 2 – 3 % uchraydi. Glaukoma bilan yotkizilgan bemorlarning 72% ni birlamchi ochik burchakli glaukoma tashkil qiladi, bulardan erkaklar 73%, ayollar 37% ni tashkil etadi.

Birlamchi glaukomaning klassifikatsiyasi: Nesterov A.P va Bunin A.Ya. bo'yicha. 1975 – yil oldingi burchagining holatiga qarab.

1. Ochiq burchakli
2. Yopiq burchakli
3. Aralash.

Yopiq burchakli: Patogenezining asosiy zvenosi bo'lib oldingi kamera burchagining rangdor parda ildizi bilan blokada qilib qo'yish, qorachiqning funksional bloki natijasida yuzaga keladi

Stadiyasiga qarab: boshlangich - I, rivojlangan – II, uzoq cho'zilgan – III va terminal – IV.

Ko'z ichki bosimi holatiga qarab:

4. ko'z ichki bosimi normada 27 mm. sim, ust gacha (A),
5. ko'z ichki bosimi sal oshgan 28 – 32 mm. sim, ust ga teng (V),
6. ko'z ichki bosimi baland 33 mm. sim, ust va undan baland (S).

IKKILAMCHI GLAUKOMA

Ma'lum bir kasaliklardan keyin kelib chiqadigan glaukomaning ikkilamchi glaukoma deyiladi. Bu kasaliklar umumiy kasaliklar bo'lishi mumkin yoki ko'z kasalliklari bo'lishi mumkin. Istagan yoshda uchrashi mumkin. Har xil kasalliklarda, Har xil etiologiyasidan va ularning oqibati sifatida bo'lishi mumkin. Ikkilamchi glaukomaning rivojlanish sabablari oldingi sinexiyalar, ikkinchi o'rinda gavhar patologiyasi, uveal traktning yallig'lanish protsesslari va keyin orqa sinexiyalar hisoblanadi. Bundan tashqari ko'zning yallig'lanishi bilan kechadigan kasalliklar, ko'z kasalliklarida uzoq muddat betartib ishlatiladigan dori darmonlar (steroidlar), endokrin kasaliklardan keyin kelib chiqadigan glaukomalar (tirotsikoz, qandli diabet), oftalmologiya, ko'zning kuyishidan keyin, ko'z operatsiyalaridan keyin kasaliklaridan ham kelib chiqadi.

Klinik belgilar

Tug'ma glaukoma uchun xos klinika: Shox parda kattalashadi, megalakorniya, shox parda shishadi, limb o'lchovlari kattalashadi, oldingi kamera chuqurlashadi, qorachiq kengayadi (midriaz), yorug'likga reaksiyasi susayadi, ko'z olma kattalashadi, buftalm, gidroftalm, ko'rish funksiyalari pasayadi, ko'z tubida ko'ruv nerv atrofiyasi va glaukomatoz ekskoviatsiya. Oftalmo tonometriya qilganda ko'z bosimi yuqori bo'ladi. UTT da tekshirilganda ko'z hajmi kattalashgan, ko'zning oldingi orqa o'qi cho'zilgan, shishasimon tana suyuqlashgan, hajmi kattalashgan, refraksiyani aniqlasak, miopiya refraksiyasi

aniqlanadi. Yangi tug'ilgan bolalarda tug'ma glaukomaning boshlang'ich stadiyasiga shox parda diametrining kattaligi va unda yingil shish borligida shubha qilish mumkin.

Birlamchi glaukoma uchun: Glaukomaning davrlari ko'rish maydoni holati va ko'ruv nervi diski holatiga qarab belgilanadi. Ochik burchakli glaukoma boshlang'ich davrida (I), ko'rish maydoni chegaralari deyarli normada bo'ladi, lekin ko'rish maydoninig paratsentral maydonida skotomalar paydo bo'ladi. Kampimetriyada Berum skotomasi, kompimetriyada ko'r dog' chegaralari kengayadi. Ko'ruv nerv diskining fiziologik ekskoviatsiyasi kengayadi va chuqurlashadi. Ochik burchakli glaukomaning ikkinchi rivojlangan davrida (II) ko'rish maydoni burun tomonidan 10 – 15 ° torayadi, ko'ruv nerv disk ekskoviatsiyasi kengayadi, diskning chekkasigacha etib bormaydi. Uchinchi – uzokga ketgan davrida (III), ko'rish maydoni yana konsentrik torayadi 15° fiksatsion nuqtasigacha, ko'ruv nerv diski ekskoviatsiyasi yana oshadi, sub total ekskoviatsiya. Turtinchi terminal davrida (IV) predmetlarni ko'rishqobilyati yuqoladi, yorug'likni sezadi, ko'ruv nervi to'liq atrafiyalashadi, total ekskoviatsiya. Ochik burchakli glaukomaning patogenezi ko'zning drenaj sistemasi normal vazifasining buzilishi bilan bog'liq. bu yo'llardan ko'z suyuqligi chiqib ketadi. Ochik burchakli glaukoma kasallarga bilintirmasdan progresslanadi, faqat 15% kasallar subektiv belgilarga shikoyat qiladilar. Ular ko'zning to'lishganlik sezgisiga, bosh og'rig'iga, ko'rishning tumanligiga va ko'z oldidagi har xil rangdagi aylanalar paydo bo'lganligiga shikoyat qiladilar. Ko'zni oldingi qismlarni tekshirganda o'byektiv belgilar kam, ba'zan skleral tomirlarning kengayishi (kobra simptomi) ko'zatiladi. Qorachiq atrofidagi pigmentli xoshiyaning butunligi buziladi. Oldingi kamera burchagi odatda ochiq.

Tashxislash

Tug'ma glaukoma diagnostikasi: anamnez, klinik belgilari megalokorniya, shox parda shishi, ko'z olmaning kattalashishi, buftalm, oldingi kamera chuqurligi, midriaz, miopik refraksiya, ko'z ichki bosimi baladligi, ko'z tubida glaukomamatoz ekskoviatsiya, UTTda tekshirish, skiakopiya, gonioskopiya.

Birlamchi glaukoma uchun: Shikoyati, anamnez, klinik belgilari, perimetriya, biomikroskopiya, gonioskopiya, oftalmoskopiya, oftalmoxromoskopiya, retinofot va ko'z OCTsi. Yopiq burchakli glaukoma uchun xos kilika; o'tkir boshalanadi, ko'z og'rig'i, bosh og'rig'i bezovta qiladi, ko'rish xiralashadi, ko'z oldida kamalak paydo bo'ladi, qusish, qayt qilish ko'zatiladi, yurak bezota qiladi, ob'ektiv ko'rganda, sklerada dimlangan in'eksiya, oldingi kamera sayoz, qorachiq kengayadi, midriaz, yurug'likga reaksiya yo'q, rangdor parda shishadi, sinixialar, paydo bo'ladi, ko'z tubini ko'rib bo'lmaydi, shox parda shishganligi sabab, ko'z ichki bosimi juda baland 60 – 80 mm sim. ust ga teng, gonioskopiyada oldingi kamera burchagi yopiq.

- Tonometriya – ko'z ichki bosimini o'lchash
- Gonioskopiya – ko'zning burchak qismini tekshirish

- Oftalmoskopiya – ko‘z nervining holatini baholash
- Perimetriya – ko‘rish maydonini aniqlash
- OCT (optik koherent tomografiya) – ko‘z to‘r pardasining tuzilishini tahlil qilish

Davolash

Tug‘ma glaukomaning davolash: Tug‘ma glaukomaning davolashda tezlik bilan faqat jarrohlik yo‘li bilan operatsiya usulini tanlash kasallikning shakli, shuningdek, glaukomaning davriga bog‘liq. Xirurgik yul bilan davolanadi shu bilan birga medikamentoz ham davolanadi (beta adrenoblokatorlar, pilokarpin, retinoprotektorlar), operatsiyadan oldin (operatsiyaga tayyorlash maqsadida) va operatsiyadan keyin ishlatiladi (qo‘lga kiritilgan natijalarni saqlash maqsadida). Xirurgik operatsiyalardan goniometriya, goniopunktura, trabekulektomiya, operatsiyalari qo‘llaniladi. Agarshox pardaning o‘lchovi 3mmgacha kattalashgan, tiniq bo‘lsa unda goniometriya yoki goniopunktura bilan operatsiyasini qilish mumkin. Glaukomaning kechroq davrlarida shox pardaning o‘lchovi (4mm va undan ko‘proq) oshganda va tiniqligi buzilganda fistula hosil qiluvchi va ta’sir mexanizmi bilan o‘nga yaqin bo‘lgan operatsiyalar ko‘rsatilgan.

Birlamchi glaukoma uchun davolash: Medikamentoz davolash ko‘z ichki suyuqligini kamaytiradigan dorilar (beta adrenoblokatorlar 0,25-0,5% 2 maxal doimo), uveoskleral yulini chiqishini kuchaytiradigan dorilar, prostoglandin (taflatan, lataprost), retinoprotektorlar (emoksipin, retin+alamin), vitaminlar qon tomirlarni kengaytiruvchi dorilar (trental), lazer trabekuloplastikasi, xirurgik davolash trabekulektomiya chuqur teshilmaydigan sklerektomiya Federov S.N buyicha. Yopiq burchakli glaukoma uchun davolash; pilokarpin har 15 daqiqada, fotil, oyoqlarga issiq vana, siydik xaydovchi (diakarb), osmoterapiya (mannit vena ichiga 200ml), zuluk chakkaga, tozalovchi klizma. Agar 24 soat ichiga o‘tkir xuruj kaytmasa jarrohlik yul bilan yoki lazer nur bilan davolash, iridektomiya.

Ikkilamchi glaukoma uchun davolash: Timalol – 0,5 %, 2 maxal doimo, prostoglandin (taflatan), miotiklar ayrim ikkilamchi glaukomalarda ishlatilmaydi va bu holda midriatiklar ishlatiladi. Eng birinchi o‘rinda asosiy kasallikni davolash ya’ni glaukomaga olib kelgan kasallikni davolash. Lazer terapiya, krioterapiya va xirurgik yul bilan davolash.

Xulosa

Glaukoma erta aniqlanmasa, doimiy ko‘rlikka olib kelishi mumkin. Kasallikni nazorat qilish uchun muntazam ko‘z tekshiruvlaridan o‘tish, tavsiya etilgan muolajalarni to‘liq bajarish va sog‘lom turmush tarziga amal qilish zarur. Glaukomaning davolashda quyidagi davolash usullari tavsiya etiladi:

- Medikamentoz terapiya: ko‘z tomchilari (beta-blokerlar, prostaglandin analoglari va boshqalar)
- Lazer muolajasi: trabekuloplastika, iridotomiya
- Jarrohlik usullari: trabekulektomiya, drenaj implantlari

- Hayot tarzini o'zgartirish: muntazam tibbiy nazorat, stressni kamaytirish

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.J. Kanskiy 1. Oftalmologiyaga sistemali yondoshish. Toshkent. 1999.
- 2.J.Kanskiy 2. Oftalmologiyaga sistemali yondoshish. Toshkent 1999.
- 3.L.P.Lepori Oftalmologiya atlas. Moskva 2009
- 4.M.H. Hamidova., Z.Q. Boltayeva. Koz kasalliklari. Toshkent 2006
- 5.Muxammadiyev R.O. Koz kasalliklari.pdf
6. Yanov Yu.I. Glaukoma. Moskva: Meditsina, 2020
7. WHO Vision Report, 2023
8. American Academy of Ophthalmology Guidelines
- 9.. O'zbekiston Respublikasi SSV oftalmologiya qo'llanmasi, 2022

